

**ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДАТЧИКОВ КОНТАКТА ФАЗЫ В СТРУКТУРЕ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КАК ЗАВЕРШАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УЧАСТКА ШАХТЫ**

© 2025 *Маренич М.К., Гуляева И.Б.*

Обоснована целесообразность и возможность изменения концепции построения электротехнического комплекса участка шахты в части отказа от присоединения центральных проводников шахтных гибких экранированных кабелей к заземлениям при условии применения локальных средств выявления контакта фазы сети с корпусом электроустановки. Предложено техническое решение, позволяющее существенно расширить функциональные возможности системы автоматической защиты электротехнического комплекса участка шахты от аварийных и опасных состояний.

Ключевые слова: электротехнический комплекс участка шахты, ёмкость изоляции, электропоражающий фактор, датчик контроля контакта фазы, параметры, исследование, система автоматической защиты, структура.

Постановка проблемы. Эксплуатация шахтных участковых электротехнических комплексов (ЭТК) сопряжена с высокой вероятностью возникновения таких аварийных и опасных состояний, как междуфазные короткие замыкания и электрические цепи утечек тока на землю (вследствие повреждения изоляции силовых электрических присоединений, либо касания человеком фазного проводника). Применяемые, в связи с этим, технические средства защиты представляют собой устройства, защитная функция которых состоит в отключении напряжения, подаваемого на силовые присоединения ЭТК со стороны участковой трансформаторной подстанции. При этом, устройство шахтной участковой электрической сети выполняется исходя из условия её эксплуатации в режиме изолированной нейтрали трансформатора, что способствует снижению параметров электропоражающего фактора. Кроме этого, в структуре аппаратов защиты от утечек тока на землю предусмотрены технические средства, предназначенные для ограничения количества электричества в теле человека при его касании к фазе сети (средства компенсации ёмкостной составляющей тока утечки на землю и средства выявления и закорачивания на землю повреждённой фазы). При этом, в структуре системы электроснабжения (СЭС) участка шахты предусмотрено защитное заземление корпусов электроустановок как средство защиты человека от электропоражения при возникновении контакта фазы сети с этими корпусами.

Несмотря на это, шахтная участковая электрическая сеть продолжает оставаться объектом повышенной опасности поражения человека электрическим током. Так, электротравмы составляют около 2% от количества травм на шахтах. При этом свыше 66% приходится на электротравмы в подземных выработках, где большую часть (до 60%) составляют несчастные случаи в участковых электрических сетях линейного напряжения 660 В и 1140 В [1]. Из анализа структуры шахтного участкового ЭТК и специфики функционирования технических средств автоматической защиты от электропоражения следует, что в формировании электропоражающего фактора существенную, определяющую роль играет ёмкостная проводимость, образуемая между фазами сети и землёй. Структура этой проводимости состоит из двух составляющих:

- проводимость изоляции между фазными проводниками и внешней оболочкой кабеля ($C_{из1} \approx 64\%$ от общей ёмкостной проводимости изоляции);
- проводимость изоляции между фазными проводниками и заземляемым центральным проводом (ЦП - так называемой «заземляющей жилой») кабеля ($C_{из2} \approx 36\%$ от общей ёмкостной проводимости изоляции) [2].

Таким образом, применяемое в настоящее время обязательное заземление металлических корпусов рудничных электродвигателей электрическим присоединением их к заземлённым корпусам пускателей посредством ЦП кабелей электропитания, позиционируемое как защита человека от поражения электрическим током при касании к корпусу электродвигателя, находящемуся в контакте с фазой сети, фактически является техническим решением, существенно повышающим вероятность летального исхода в случае прикосновения человека к фазе сети, несмотря на её функционирование в режиме изолированной нейтрали трансформатора. Следует отметить, что такой способ заземления корпусов электродвигателей противоречит положению п. 1.4.2 ГОСТ 28298-89, согласно которому «не допускается использовать корпуса электрооборудования в качестве заземляющих проводников» [3]. При этом, из анализа повреждаемости асинхронных двигателей общепромышленного исполнения следует, что менее 2% их отказов приходится на пробой изоляции на корпус [4]. Очевидно, что применительно к электродвигателям рудничного взрывозащищённого исполнения эта величина будет ещё меньшей. Таким образом, техническое решение, призванное купировать последствия весьма маловероятного возникновения опасного состояния, формирует в шахтной участковой электрической сети постоянно существующий электропоражающий фактор, выраженный в повышенной ёмкостной проводимости изоляции между её фазами и землёй. При этом опасность электропоражения будет возрастать при эксплуатации электромеханических установок большой мощности, что обусловлено применением кабелей электропитания больших сечений и протяжённости, т.е. создающих высокие уровни ёмкостной проводимости изоляции. Этим обусловлена актуальность поиска альтернативного решения в части построения СЭС участка шахты, в соответствии с которым исключалось бы использование ЦП кабелей в качестве заземляющих жил при перераспределении функции противодействия электропоражению человека локализуемым в структуре электродвигателей средствам автоматического контроля контакта фаз с их корпусами и управления защитным отключением напряжения электропитания.

Анализ исследований и публикаций. Принципы построения и специфика эксплуатации шахтных участковых электрических сетей освещены в исследованиях Р.М. Лейбова [5], В.С. Дзюбана [6], В.П. Колосюка [1, 7], Б.В. Гуляева [8] и др., где обоснованы: структура СЭС, экранирование изоляции фазных проводников гибких кабелей, способ заземления металлических корпусов нестационарных электроустановок, принципы построения автоматической защиты от утечек тока на землю и способы ограничения количества электричества в теле человека при его касании к фазному проводнику и, в целом, - концепция автоматического защитного отключения шахтной участковой электрической сети. Однако, анализ предложенных технических решений [9-11] выявил ряд функциональных ограничений в части реализации защитной функции. В частности, применяемый в настоящее время способ автоматической компенсации ёмкостного тока утечки на основе регулирования индуктивности компенсирующего дросселя позволяет снизить величину этой составляющей тока утечки не более чем на 2/3, а способ выявления повреждённой фазы (с целью её последующего закорачивания на землю) на основе сопоставления разностей потенциалов между фазами и землёй не может быть применён в электрических сетях с ёмкостью изоляции, превышающей 1,0 мкФ/фазу.

При этом, вследствие наличия ёмкостных проводимостей, возрастают и токи в цепи заземления, достигая величин, превышающих допустимые параметры искробезопасности. Отказ от использования ЦП шахтных экранированных гибких кабелей в качестве заземляющих жил позволил бы, существенно снижая ёмкостную проводимость между землёй и фазами сети, в значительной степени воспрепятствовать проявлению указанных негативных факторов. При этом применение в качестве альтернативного технического решения локализуемых в структуре асинхронных двигателей средств выявления контакта «фаза – корпус», управляющих отключением силовых коммутационных аппаратов, совместно со средствами участковой защиты от утечек тока на землю позволило бы адаптировать данные защитные средства в общую структуру системы автоматической защиты от электропоражения в электротехническом комплексе участка шахты.

Целью исследования является обоснование структуры системы автоматической защиты от электропоражения в электротехническом комплексе участка шахты на основе локализации в силовых электрических установках средств выявления контакта в цепи «фаза - корпус», управляющих отключением напряжения электропитания и исключающих использование центральных проводов кабелей электропитания в качестве заземляющих жил.

Результаты исследования. Обособление центрального провода кабеля электропитания представляет собой его неприсоединение к металлическим корпусам как пускателя, так и управляемого им асинхронного двигателя (АД), что исключает присоединение последнего к заземлению. В связи с этим, защитная функция в отношении недопущения электропоражения человека может быть реализована устройством, локализуемым непосредственно в структуре асинхронного двигателя и содержащим датчик контакта «фаза – корпус» (датчик КФК) и связанную с ним цепь управления защитным отключением соответствующего пускателя. Схема такого технического решения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема подключения датчика контакта фазы с корпусом АД: а - при соединении фазных обмоток статора АД по схеме «звезда»; б - при соединении фазных обмоток статора АД по схеме «треугольник»

В качестве датчика КФК в этом случае используется цепь последовательного подключения диода, конденсатора, токоограничивающего резистора и исполнительного реле (элементы VD1, C1, R1, K1 соответственно) между корпусом АД и точкой соединения в «звезду» его фазных обмоток статора. При соединении фазных обмоток статора АД по схеме «треугольник» подключения датчика КФК может быть осуществлено через узел присоединения, собранный по схеме «звезда» и состоящий из индуктивностей L1 (рис. 16) либо диодов, подключаемых в «звезду» анодами или катодами в зависимости от полярности присоединения диода VD1. Функционирование датчика КФК заключается в формировании синусоидальных полуволн тока в цепи обмотки реле K1 в случае возникновения повышенной электрической проводимости между фазой электрической сети и металлическим корпусом АД. Полярность подключения диода VD1 и переходное сопротивление ($0 < R_n < \infty$) между корпусом АД и почвой на работу этого датчика не влияют.

Реализация защитной функции согласно [12] состоит в том, что при срабатывании реле K1 своим контактом K1.1 присоединяет к корпусу АД изолированный от заземления ЦП кабеля электропитания (контакт X2, рис. 2). При условии, что структура пускателя дополнена исполнительным реле K2 (обмотка которого соединена между ЦП кабеля и фазами сети посредством резисторов R2 - R4), в этом случае контакт фазы сети с корпусом АД приводит к срабатыванию данного реле, управляющего отключением магнитного пускателя (МП). Такой же защитный эффект будет иметь место и в случае повреждения изоляции фазного проводника в самом кабеле электропитания, что сопровождается контактом этого проводника и ЦП кабеля. Таким образом, в этом случае изолирование от заземления центрального провода кабеля исключает присоединение ёмкостной проводимости между фазами и ЦП к ёмкостной проводимости между землёй и фазами сети, а его использование в качестве проводника информационного сигнала позволяет выполнить защитную функцию, формируемую датчиком КФК, локализуемым в структуре АД.

Применительно к схеме (рис. 2) вариантом присоединения обмотки реле K2 к фазам сети может служить цепь, состоящая из трёх диодов, подключенных катодами к фазам сети, а анодами через токоограничивающий резистор R1 – к обмотке реле K2, присоединённой вторым выводом к ЦП кабеля.

В практическом аспекте актуальность представляют вопросы обеспечения надёжности функционирования датчика КФК с учетом критичности параметров реле K1 уровням вибрации и диапазону температур при его монтаже в отсеке корпуса АД. Приемлемым техническим решением в этом случае является применение автомобильных электромагнитных реле серии 90.3747-10 (активное сопротивление обмотки $R_{K1} = 85$ Ом, номинальное напряжение постоянного тока 12 В, напряжение включения 8 В) или аналогичных, адаптированных к высоким уровням вибрации монтажной панели и диапазону температур окружающей среды от -50°C до $+80^{\circ}\text{C}$ [13].

Исследование данной схемы выполнено с целью определения:

- диапазона ёмкостей, в котором может находиться параметр C1 датчика КФК;
- целесообразности применения токоограничительного резистора R1 в схеме датчика КФК и параметров этого резистора;
- допустимого диапазона сопротивлений резисторов в цепи подключения обмотки реле K2 к фазам сети в условиях применения кабеля электропитания АД большой протяжённости.

Рис. 2. Устройство защиты от повреждения в кабельном присоединении статора рудничного асинхронного двигателя

В компьютерную модель объекта исследования введены параметры обмоток статора АД типа 2ЭКВ4УС2, активная мощность которого составляет 220 кВт, что является средним по величине мощностным показателем электромеханического оборудования участка шахты. Параметры электросети: линейное напряжение - 660 В, частота - 50 Гц, число фаз - 3. Приняты параметры следующих компонентов схемы (по рис. 2): сопротивление обмотки реле K2: $R_{K2} = 700 \text{ Ом}$; сопротивление ЦП: $R_{ЦП} = 0,1 \text{ Ом}$; $R2 = 1000 \text{ Ом}$.

Результаты исследований представлены диаграммами напряжений на резисторе R_{K1} , имитирующем сопротивление обмотки реле K1. Установлено, что напряжение на этой обмотке представляется импульсами синусоидальных полувольт, убывающих (по мере заряда конденсатора C1) с постоянной времени $\tau_1 = k_n R_{K1} C1$ (рис. 3а, в), где k_n – коэффициент пропорциональности. Амплитуда импульса первой полуволны U_{m1} (конденсатор C1 не заряжен) равна амплитуде напряжения, приложенного к R-C-VD-цепи в момент контакта фазы сети с корпусом АД. С целью снижения этой амплитуды последовательно в цепь обмотки реле K1 (R_{K1}) может быть присоединён резистор R1, формируя цепь делителя напряжения $R_{K1} - R1$ (рис. 3д, ж). В этом случае $\tau_1 = k_n (R_{K1} + R1) C1$. Учтена возможность подключения конденсатора C2 параллельно обмотке реле K1.

Рис. 3. Осциллограммы напряжений на сопротивлении $R_{K1} = 85$ Ом обмотки реле К1 (R-C-VD- цепи); параметры расчетной схемы по рис. 2: $C1 = 50$ мкФ (а, б, д, е); $C1 = 100$ мкФ (в, г, ж, з); $C2 = 100$ мкФ (б, г, е, з); $R1 = 0$ Ом (а, б, в, г); $R1 = 100$ Ом (д, е, ж, з); масштаб напряжения: а-г - 100 В/ деление шкалы; д-з - 50 В/ деление шкалы; масштаб времени - 0,02 с / деление шкалы

В контексте соответствия критерию надежности включения реле К1 введено допущение, что в течение обусловленного паспортными данными времени включения ($t_{вкл.} \geq 15$ мс ≈ 8 периодов сети) напряжение на его обмотке не должно быть ниже напряжения включения (8 В).

Учет коэффициента пропорциональности k_n обусловлен тем, что к конденсатору C1 R-C-VD-цепи в случае контакта фазы с корпусом АД прикладывается не постоянное напряжение (когда $k_n = 1$), а импульсы - полувольтны синусоид напряжения, следующие с частотой сети ($f_c = 50$ Гц) с интервалами, равными половине периода. Таким образом, можно допустить, что на каждом интервале ΔT полувольтны к конденсатору C1 приложено действующее напряжение:

$$U = \sqrt{\frac{1}{\Delta T} \int_{t_n}^{t_k} u^2 dt},$$

где t_n ; t_k - моменты начала и окончания интервала времени $\Delta T = 1/2f_c = 0,01$ с, u - мгновенная величина напряжения, приложенного к конденсатору C1 R-C-VD- цепи. В этом случае на каждом интервале ΔT будет последовательно накапливаться заряд конденсатора C1, представляемый фрагментами экспоненты:

$$U_c = U_{m1} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right),$$

где $\tau = R_{K1} C1$; U_{m1} - амплитуда напряжения u_1 , приложенного к R-C-VD- цепи.

Из допущения, что на интервале между полувольтами напряжения, прикладываемого к конденсатору C1, его заряд не снижается, следует, что в формуле постоянной времени заряда этого конденсатора коэффициент пропорциональности должен быть принят равным $k_n = 2$, т.е. $\tau_1 = 2R_{K1} C1$ при отсутствии добавочного резистора R1 и $\tau_1 = 2(R_{K1} + R1) C1$ при его наличии.

По мере роста потенциала экспоненты заряда конденсатора C1 напряжение, прикладываемое к обмотке реле K1, будет представлено фрагментами синусоид напряжения, приложенного к R-C-VD- цепи, превышающими экспоненту напряжения заряда конденсатора C1, т.е. фрагментами синусоид (мгновенные значения: u_{K1}) напряжения, убывающими экспоненциально (с постоянной времени τ_1 при $k_n = 2$) по амплитуде и, по мере убывания, сокращающимися по продолжительности (t_n). В этом случае на интервале времени ΔT_Σ от начала до окончания процесса заряда конденсатора C1 имеет место закономерность увеличения скважности $s = T_t / t_n$ фрагментов полувольтных импульсов напряжения, приложенного к обмотке реле K1 (где T_t – временной интервал, состоящий из продолжительности импульса фрагмента полувольтны напряжения и следующей за ним паузы). Установлено, что на интервале ΔT_Σ коэффициент заполнения ($D=1/s$) импульсов (фрагментов) полувольтны находится в убывающей линейной зависимости от числа n этих импульсов:

$$D = D_{\max} - an, \tag{1}$$

где $D_{\max} = t_{nc} / T_{nep.} = 0,5$ – коэффициент заполнения периода напряжения ($T_{nep.}$) сети его полувольтной (длительностью t_{nc}). Так, для параметров, представленных на (рис. 3) в выражение (1) преобразуется к виду: $D = 0,5 - 0,036n$.

Этот эффект подтверждается осциллограммами (рис. 3, а, в, д, ж). В этом случае на каждом i -м интервале формируется импульсное (фрагменты полувольтны синусоиды) входное напряжение, подаваемое на обмотку реле K1. Эффективная величина этого напряжения будет соответствовать выражению (2), что позволит вычислить среднее значение напряжения на обмотке реле K1 на временном интервале ΔT_Σ :

$$U_{K1} = \sqrt{\frac{1}{\Delta T_\Sigma} \sum_{i=1}^n \int_{t_{ni}}^{t_{ki}} u_{K1}^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{\Delta T_\Sigma} \sum_{i=1}^n \int_{t_{ni}}^{t_{ki}} \left(u_1 - U_{m1} \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \right)^2 dt}. \tag{2}$$

Надёжное включение реле К1 R-C-VD- цепи может быть обеспечено снижением амплитуд начальных импульсов напряжения, приложенного к его обмотке при одновременном сокращении пауз между этими импульсами. Этот эффект достигается подключением дополнительного конденсатора С2 параллельно обмотке реле К1. В этом случае соединённые последовательно конденсаторы С1 и С2 формируют цепь ёмкостного делителя напряжения с падениями напряжения на С1 и С2, обратно пропорциональными этим ёмкостям, что подтверждается сопоставлением осциллограмм (рис. 3а, б; рис. 3в, г). Присоединение ёмкости С2 параллельно обмотке реле К1 создаёт эффект «растягивания» задних фронтов импульсов напряжения вследствие чередующихся разрядов конденсатора С2, что для каждого i -го интервала между амплитудой входного импульса напряжения ($U_{m\text{ вх},i}$) и началом формирования фрагмента синусоиды - следующего входного импульса напряжения описывается выражением:

$$U_{c2} = U_{m\text{ вх},i} e^{-t/\tau_2}, \quad (3)$$

где $\tau_2 = R_{K1}C_2$, t - текущее время интервала формирования спадающей экспоненты напряжения на конденсаторе С2 и обмотке реле К1.

Таким образом, в случае присоединения конденсатора С2 параллельно к обмотке реле К1 напряжение на этой обмотке будет сформировано из отрезков, описываемых выражениями (2) и (3), соответственно, на интервалах от начала до амплитуды фрагмента синусоиды и от этой амплитуды до начала следующего фрагмента синусоиды. Среднее значение напряжения, приложенного к обмотке реле К1 R-C-VD-цепи может быть повышено при увеличении постоянной времени τ_2 разряда конденсатора С2. Это достигается увеличением его ёмкости при $R_{K1} = \text{const}$. Установлено, что величина напряжения, приложенного к обмотке реле К1 типа 90.3747-10, удовлетворяющая критерию его надёжного включения, применительно к сети линейного напряжения 660 В, может быть получена при $100 \text{ Ом} \leq R_1 \leq 300 \text{ Ом}$, $C_1 = 100 \text{ мкФ}$ и $C_2 = 500 \text{ мкФ}$ (рис. 4).

С целью задержки отпускания реле К1 на время, достаточное для блокировки отключенного состояния контактора коммутационного аппарата, ёмкость конденсатора С2, подключаемого параллельно его обмотке, может быть увеличена. Так, при $C_2 = 1000 \text{ мкФ}$ и $R_1 = 300 \text{ Ом}$ продолжительность величины напряжения на обмотке реле К1, достаточной для его включения, будет составлять не менее 0,4 с, что достаточно для выполнения блокирующей процедуры. Работоспособность датчика КФК подтверждена результатами экспериментов.

Рис. 4. Осциллограммы напряжений на обмотке реле типа 90.3747-10 при моделировании процессов в сети линейного напряжения 660 В, формируемых при условии присоединения резистора (R1) последовательно с обмоткой реле К1 и конденсатора ($C_2 = 500 \text{ мкФ}$) - параллельно этой обмотке; масштабы: 20 В/ деление шкалы; 0,02 с/ деление шкалы

Техническое решение в области выявления контакта фазы электрической сети с объектом защиты (с целью его последующего отключения) может быть применено в структуре МП - АД, а также адаптировано к применению в схемах силовых автоматических выключателей (АВ), распределительных устройств низшего напряжения (РУНН) участковых трансформаторных подстанций и т.п., дополняя и развивая, тем самым структуру комплекса средств автоматического защитного отключения силовых присоединений (рис. 5).

Компоновка и реализуемые функции вводимых в структуру ЭТК участка шахты технических средств (выделены серым фоном) соответствуют критериям, предъявляемым к устройствам (системам) управления, в данном случае, - автоматического управления отключением объекта защиты при возникновении его аварийного (опасного) состояния [14]. Это подтверждается совокупностью процедур, выполненных в процессе их синтеза:

- определение назначения технического средства;
- определение состояния объекта, отвечающего условию формирования управляющей функции;
- определение величины возмущающего параметра, достаточной для приведения в действие реагирующего органа;
- определение вариантов реагирующих органов и типов исполнительных устройств;
- обоснование принципа формирования управляющей функции.

По своей сути электромагнитные реле, подключаемые своими обмотками последовательно к R-C-VD-цепям в схемах датчиков КФК, выполняют функцию реагирующего устройства, входящего в структуру устройства защитного отключения силового присоединения при контакте фазы с ЦП кабеля (УЗО1), либо при контакте фазы с металлическим корпусом объекта (УЗО2).

Отличительной особенностью системы МП-АД является применение каскадного принципа управления защитным отключением МП, где при возникновении контакта фазы с корпусом АД предусмотрена промежуточная операция присоединения к этому корпусу ЦП кабеля электропитания, имитирующая, тем самым, эффект контакта фазы с ЦП кабеля и приводящая в действие УЗО1.

Ввиду применения короткого отрезка кабеля (кабельной перемычки), соединяющего групповой автоматический выключатель с магнитными пускателями распределительного пункта участка, и малой вероятности повреждения его изоляции, в применении структуры «ДК-УЗО1» в схеме этого выключателя отсутствует необходимость.

Схема (рис. 5) поддерживает функционирование участковой автоматической защиты от утечек тока на землю (АЗ), реагирующей на возникновение цепи утечки между фазой (фазами) сети и землёй. Необходимость её применения обусловлена тем, что отделением от заземления ЦП силовых кабелей не создаётся эффект полного подавления емкостной составляющей проводимости изоляции и не в полной мере, и в связи с этим подавляется электропоражающий фактор. Комплексные сопротивления изоляции сети представлены на схеме элементами $Z_{из}$.

Рис. 5. Структура комплекса средств автоматического защитного отключения силовых присоединений электрической сети участка шахты: МТЗ - максимальная токовая защита; АЗ -автоматическая защита от утечек тока на землю; ТЗП - токовая защита от перегрузки АД; ДЗ - внешние дополнительные устройства защиты (при наличии); ДТ - датчик тока; ДК - датчик тока; УЗО - устройство защитного отключения: 1 - при контакте фазы с ЦП кабеля; 2 - при контакте фазы с корпусом объекта

Выводы. Обоснована целесообразность и возможность изменения концепции построения электротехнического комплекса участка шахты в части отказа от присоединения центральных проводников шахтных гибких экранированных кабелей к заземлениям при условии применения локальных средств выявления контакта фазы сети с корпусом электроустановки.

Разработана и исследована схема датчика контакта фазы с корпусом электроустановки в контексте его возможной локализации в структуре рудничного асинхронного двигателя. Обоснована структура системы автоматической защиты от электропоражения в электротехническом комплексе участка шахты на основе локализации в силовых электрических установках средств выявления контакта в цепи «фаза - корпус», управляющих отключением напряжения электропитания при неиспользовании центральных проводов кабелей электропитания в качестве заземляющих жил.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Колосюк, В. П. Электробезопасность в горной промышленности: монография / В. П. Колосюк, Ю. В. Товстик; под ред. В.П. Колосюка. – Донецк, Ноулидж (донецкое отделение), 2014. – 475 с.
2. Москалец, К. И. Методика расчёта частичных ёмкостей шахтных гибких кабелей / К. И. Москалец // Состояние изоляции шахтных кабельных сетей. Контроль изоляции и защита от утечек тока. Сборник статей под общ. ред. Л.В. Гладилина. – Москва: ЦНИИТЭИ угольной промышленности, 1963. – С. 47-58.
3. ГОСТ 28298-89 Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля (периздание): межгосударственный стандарт: введен 1990-07-01. – М.: Стандартинформ, 2006 – 8 с.
4. Статистика отказов и анализ повреждаемости электрических машин [Электронный ресурс]. – <https://poznayka.org/s6047t2.html> (дата обращения 25.04.2025).
5. Лейбов, Р. М. Электрификация подземных горных работ: учебник для студентов, обучающихся по специальности "Электрификация и автоматизация горных работ" / Р. М. Лейбов, М. И. Озерной. – Москва: Недра, 1972. – 462 с.
6. Дзюбан В. С. Аппараты защиты от токов утечки в шахтных электрических сетях / В. С. Дзюбан. – М.: Недра, 1982. – 152 с.
7. Колосюк, В. П. Защитное отключение рудничных электроустановок / В. П. Колосюк. – М.: Недра, 1980. – 334 с.
8. Гуляев, Б. В. Взрывозащита и электробезопасность шахтных сетей: монография / Б. В. Гуляев. – Киев: Донецк: Высшая школа, 1985. – 138 с.
9. Гуляева, И. Б. Анализ эффективности защитной функции автокомпенсатора ёмкостного тока в структуре аппарата защиты серии «азур-1» / И. Б. Гуляева, Е. С. Дубинка, М. К. Маренич // Вестник Донецкого национального технического университета. – 2022. – № 1(27). – С. 50-60.
10. Маренич, М. К. Анализ эффективности защитной функции короткозамыкателя повреждённой фазы в структуре аппарата защиты от утечек тока на землю / М. К. Маренич // Вестник Донецкого национального технического университета. – 2022. – № 2(28). – С. 46-53.
11. Маренич, М. К. Ёмкость изоляции электросети участка шахты как фактор формирования тока в цепи заземления / М. К. Маренич, И. Б. Гуляева // Вестник Донецкого национального технического университета. – 2022. – № 3(29). – С. 20-26.
12. Патент № 2832720 С1 Российская Федерация, МПК H02H 3/02, H02H 7/08. Устройство для выявления повреждения в кабельном присоединении статора рудничного асинхронного двигателя : заявл. 09.04.2024 : опубл. 28.12.2024 / М. К. Маренич, Л. А. Муфель, И. Б. Гуляева ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донецкий национальный технический университет".
13. Реле электромагнитное 4-х контактное с кронштейном 12В 90.3747-10 / 75.3777-10 [Электронный ресурс]. – <https://sparox.ru/catalog/ehlektrika/rele/400959?instock=0&viewtype=list&sort=1> (дата обращения 25.04.2025).
14. Никаноров, С. П. Введение в концептуальное проектирование АСУ: анализ и синтез структур / С. П. Никаноров, Н. К. Никитина, А. Г. Теслинов. – Москва: РВСН, 1995. – 234 с.

Поступила в редакцию 30.05.2025 г., рекомендована к печати 25.06.2025 г.

LOCALIZATION OF PHASE CONTACT SENSORS IN THE STRUCTURE OF ASYNCHRONOUS MOTORS AS A FINAL COMPONENT IN THE CONSTRUCTION OF THE AUTOMATIC PROTECTION SYSTEM OF THE ELECTRICAL COMPLEX OF THE MINE SITE

Marenich M.K., Guliaeva I.B.

The feasibility and possibility of changing the concept of constructing the electrical complex of the shaft section in terms of refusing to connect the central conductors of the mine flexible shielded cables to the grounding, provided that local means of detecting the contact of the network phase with the electrical installation body are used. A technical solution is proposed that allows to significantly expand the functional capabilities of the automatic protection system of the electrical complex of the mine site from emergency and dangerous conditions.

Keywords: electrical complex of the shaft section, insulation capacity, electrical protective factor, phase contact control sensor, parameters, investigation, automatic protection system, structure.

Маренич Мария Константиновна

аспирант кафедры электрических систем
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: marenich_mk@mail.ru

Marenich Mariia Konstantinovna

Postgraduate Student at Department of Electrical
Systems of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гуляева Ирина Борисовна

кандидат технических наук, доцент кафедры
электрических систем ФГБОУ ВО «Донецкий
национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail iraguliaeva1969@gmail.com

Guliaeva Irina Borisovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
at Department of Electrical Systems of Donetsk
National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.